

The Neutrino's Mass and The Light Slow down

The Neutrino's Mass

The KATRIN experiment, conducted in Karlsruhe, Germany in the context of tritium decay, seems to indicate that this particle has a mass of less than 0.8 electron volts (see <https://www.sciencenews.org/article/neutrino-max-possible-mass-tiny-new-estimate-particle-physics>).

Such a forecast falls within the 0.1 - 2 eV range envisaged by Paolo Allievi (Register of Engineers of Rome, former National Laboratories of Frascati, former Enel and Sogin). In this regard, see pages 161 and 162 of his book "CATACLISMI E RICOSTRUZIONE: SCIENZA E TECNICA" ("CATACLISMS AND RECONSTRUCTION: SCIENCE AND TECHNIQUE") Compomat editions (2013) <https://www.amazon.it/Cataclismi-ricostruzione-Scienza-tecnica-Allievi/dp/8895706358> . Moreover, P. Allievi advanced his conjecture that the neutrino could be a partial and non-polarized electromagnetic wave (Photon): that is, it could correspond to the "neutral zone" inside a Photon. In this case its energy (mass) would be about 0.1 eV. It is worth noting that P. Allievi deduces his conjectures and formulates his predictions based on his own corpuscular theory of gravitation - reported in his work "LA LUCE RALLENTA" (THE LIGHT SLOWS DOWN) Compomat editions (2011) <https://www.amazon.it/rallenta-Teoria-corpuscolare-della-gravitazione/dp/8895706218> , which shows that the speed of light decreases over time by 3 m / sec every 20 years.

La Massa del Neutrino

L'esperimento KATRIN, condotto a Karlsruhe, in Germania nell'ambito del decadimento del trizio, sembra indicare che questa particella abbia una massa inferiore a 0,8 elettronvolt (vedasi <https://www.sciencenews.org/article/neutrino-max-possible-mass-tiny-new-estimate-particle-physics>).

Una tale previsione si colloca nel range 0,1 – 2 eV previsto da Paolo Allievi (Albo degli Ingegneri di Roma, ex Laboratori Nazionali di Frascati, ex Enel e Sogin). Al riguardo vedasi pagg.161 e 162 del suo libro "CATACLISMI E RICOSTRUZIONE: SCIENZA E TECNICA" <https://www.amazon.it/Cataclismi-ricostruzione-Scienza-tecnica-Allievi/dp/8895706358> edizioni Compomat (2013). L'Ing. Allievi, peraltro, avanza la sua congettura che il neutrino potrebbe essere un'onda elettromagnetica (Fotone) parziale e non polarizzata: cioè potrebbe corrispondere alla zona neutra all'interno di un Fotone. In tal caso la sua energia (massa) sarebbe circa 0,1 eV. Vale la pena far rilevare che l'Ing. Allievi desume le sue congetture e formula le sue previsioni su una sua propria teoria corpuscolare della gravitazione – riportata nel suo lavoro "LA LUCE RALLENTA" <https://www.amazon.it/rallenta-Teoria-corpuscolare-della-gravitazione/dp/8895706218> edizioni Compomat (2011), in cui si evidenzia che la velocità della luce diminuisce nel tempo di 3 m/sec ogni 20 anni.